

**ÉLABORATION DE MATERIAUX COMPOSITES
RÉSISTANT A HAUTE TEMPÉRATURE
PAR INJECTION DE RÉSINE PSP
AU SEIN D'UN RENFORT TISSÉ**

**(FABRICATION OF HEAT-RESISTANT COMPOSITE
MATERIALS BY INJECTION OF PSP RESIN INTO
A GLASS CLOTH REINFORCEMENT)**

B. BLOCH

*Office National d'Etudes et Recherches Aéronautiques (ONERA)
92320 Chatillon (France)*

A resin injection molding technique has been used in the production of glass cloth reinforced plastic parts, involving a new heat-resistant resin called PSP, recently developed in France. Processing this thermosetting resin as a matrix by conventional methods (press or autoclave molding) results in composite materials, which have been previously shown to possess a very low void content, good mechanical properties over a wide temperature range, good resistance to humidity, and outstanding fire resistance. This paper demonstrates that PSP resin is well suited to another fabrication technique, i.e. a melt process involving resin injection into a dry glass cloth reinforcement placed in a mold cavity, followed by curing under pressure.

Advantage of this technique is simpler fabrication of low porosity parts having preset thicknesses, while obviating the need for an intermediate preimpregnation stage. The characteristic of PSP resin which makes it easier to be injected than other types of thermostable resins (such as polyimides), is its low reactivity even at high temperatures (150°C - 180°C) when the resin becomes very fluid, curing rate being significant only beyond 200°C.

This paper describes the work carried out to confirm the feasibility of such an injection process, and to evaluate the influence of processing conditions on mechanical performances.

The injection technique has been employed successfully in the production of prototype heat resistant glass reinforced plastic radomes.

INTRODUCTION

Les résines PSP, mises au point et étudiées à l'ONERA depuis 1972, et actuellement développées par la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) représentent une nouvelle famille de polycondensats hétérocycliques-aromatiques de structure poly (méthylpyridylène-vinylène-phénylène) (Fig. 1) :

Fig. 1 - Structure des prépolymères PSP

Les prépolymères PSP sont des produits thermodurcissables permettant de réaliser des matériaux qui possèdent de bonnes propriétés mécaniques à haute température, ainsi qu'une excellente résistance au feu et à l'humidité. Leur mise en oeuvre est aisée : le moulage des préimprégnés, par exemple, ne nécessite que de faibles pressions (quelques bars), et des températures relativement modérées en comparaison de celles qui sont souvent exigées dans le domaine des résines thermostables (voir, au cours de la même conférence, la communication de B. Malassiné).

Leur vitesse de durcissement ne devient cependant notable qu'aux environs de 200°. Ce dernier caractère, propre aux résines PSP, les rend particulièrement aptes, beaucoup plus commodément semble-t-il que la plupart des autres résines, à être traitées par le procédé exposé ici, qui consiste en l'injection de la résine à l'état fondu au sein d'un renfort préalablement disposé dans un moule étanche, suivie d'une cuisson sous pression.

Le succès d'une opération d'injection pour une pièce de dimensions données est en effet conditionné par le niveau de la viscosité de la résine durant le temps que dure cette opération, c'est-à-dire en fait par la température. Mais celle-ci exerce son influence de deux façons contradictoires sur une résine thermodurcissable, une élévation de température provoquant à la fois une diminution de viscosité et une augmentation de la vitesse d'accroissement de celle-ci due à une plus forte réactivité, pouvant éventuellement conduire à une gélification prématurée. Une injection de résine thermodurcissable ne pourra donc être conduite dans de bonnes conditions que grâce à un compromis sur la température. Ce compromis souvent difficile à trouver dans le cas de résines époxy ou polyimides (éventuellement au prix d'artifices tels que l'adjonction de diluants réactifs ou inertes souvent préjudiciables aux propriétés thermomécaniques), est au contraire très facile à réaliser avec les PSP, à cause de leur faible réactivité jusqu'à 180° et de leur grande fluidité à cette température.

Un autre avantage de ce procédé appliqué aux résines PSP, résultant de ce qui précède, est la possibilité d'utiliser des résines assez fortement condensées tout en restant fusibles, qui libèrent par conséquent peu de matières volatiles au durcissement et conduisent donc à des composites à très faible taux de porosité. De plus ces volatiles sont dans le cas des PSP, soit des produits de départ soit des produits primaires de condensation, qui sont par conséquent doués de réactivité. Il en résulte qu'une cuisson sous pression permet leur incorporation au réseau macromoléculaire de la matrice plutôt que leur évaporation, ce qui diminue encore le taux de vide, qui peut devenir ainsi dans certains cas pratiquement nul, ainsi qu'on va le voir plus loin.

Ce mode de mise en oeuvre, qui a connu des applications dans le domaine des résines basse température, ne semble pas très facilement utilisable, comme on l'a dit précédemment, avec les résines thermostables actuellement commercialisées (polyimides), bien que des tentatives aient été effectuées dans cette voie [1]. A priori, il présente l'avantage de permettre d'obtenir de façon simple des pièces aux cotes voulues, évitant les inconvénients de l'emploi de matériaux préimprégnés, et

conciliant l'intérêt des opérations de moulage par injection, tel qu'on l'entend dans le domaine des compounds, avec les avantages des objets à renfort tissé du point de vue de la résistance mécanique.

Le travail présenté ici avait pour objectif premier la mise au point d'un procédé de fabrication de radômes d'engins. La possibilité d'obtenir, directement et sans nécessité de réusinage, des pièces de dimensions prédéterminées, est en effet particulièrement attrayante pour cet emploi, où le respect de cotes précises conditionne la qualité de transmission des ondes radioélectriques. Cependant, les opérations qui vont être décrites, et qui ont effectivement permis la réalisation de radômes expérimentaux, ont été conçues dans une perspective plus large visant à définir les possibilités et les limites de la technique d'injection en tant que procédé général d'élaboration de matériaux stratifiés à base de résine PSP.

1 - ETUDE DES CONDITIONS DE MOULAGE PAR INJECTION

FABRICATION D'ECHANTILLONS PLANS

La mise au point de la technique d'injection, et l'étude des conditions d'élaboration de matériaux stratifiés par application de cette technique, ont été entreprises sur des opérations de fabrication d'échantillons plans. Ces derniers, considérés comme représentatifs du matériau des radômes expérimentaux, ont en outre servi à l'évaluation de ses caractéristiques diélectriques et mécaniques, et de leur stabilité à la température.

Cette phase de mise au point a comporté :

- la construction d'un moule adapté à l'injection et à la cuisson sous pression, et permettant de réaliser des échantillons plans de diverses épaisseurs ;
- le choix d'un cycle thermique standard pour la cuisson ;
- l'étude de l'influence de la nature de la résine PSP, destinée à aboutir à un choix pour la fabrication des radômes ;
- l'étude de la nature du tissu de verre et de son ensimage ;
- l'étude de l'influence de variations apportées au cycle standard de moulage sur la qualité des stratifiés.

1.1 - Techniques expérimentales d'élaboration et de contrôle des échantillons

1.1.1 - Conception et construction d'un moule (Fig. 2)

Le moule a été conçu pour réaliser des échantillons plans de stratifiés de dimensions 80 x 80 mm et d'épaisseur maximum 8 mm. Les plaques de plus faibles épaisseurs peuvent être obtenues en insérant dans la cavité de moulage des cales métalliques d'épaisseur convenable (les échantillons affectés aux mesures diélectriques devant avoir 4 et 8 mm d'épaisseur, et les échantillons destinés à la mesure des propriétés mécaniques ne pouvant dépasser 2,5 mm, compte tenu des dimensions de la plaque).

Ce moule, construit en acier inox, comprend un réservoir à résine communiquant à sa partie inférieure avec la cavité de moulage, au centre de celle-ci. Des événements obturables situés à la périphérie de la cavité restent ouverts pendant l'injection et sont fermés au moment de la cuisson.

Le réservoir et la cavité de moulage sont chauffés par deux colliers, respectivement de 220 et 1000 W, contrôlés par deux régulateurs de température reliés au même programmateur (Eurotherm). Deux thermocouples sont situés au voisinage de la cavité de moulage, respectivement à la partie inférieure et supérieure, dont l'un sert à la régulation du grand collier chauffant. Un troisième thermocouple permet la régulation du collier du réservoir.

L'étanchéité du moule est assurée par des joints toriques en "Viton", qui permettent une pressurisation à 1,5 MPa au moins. Une soupape de sûreté réglable donne la possibilité d'effectuer les cuissons à pression constante, en laissant échapper l'excès de matières volatiles.

Fig. 2 - Moule pour la fabrication d'échantillons plans par injection

1.1.2 - Description d'une opération de moulage Choix d'un cycle de cuisson standard

L'ensemble des parties du moule en contact avec la résine est revêtu d'une couche anti-adhésive. Le nombre de plis de tissu de verre convenable est empilé dans la cavité de moulage, et le moule est assemblé.

L'ensemble du moule étant préalablement chauffé à la température d'injection (entre 100° et 180° suivant la nature de la résine), la résine fondue est coulée dans le réservoir, et le bouchon de celui-ci fixé. Les événements obturables étant ouverts (en fait, on s'est aperçu au cours de ces manipulations que l'ouverture d'un seul événement suffisait à assurer une imprégnation homogène), une pression d'azote de quelques bars est appliquée dans le réservoir. Si la température est bien choisie, l'injection est terminée en quelques minutes : on laisse une petite quantité de résine s'écouler par le ou les événements, qui sont alors refermés.

Une expérience antérieure ayant montré l'avantage d'une cuisson lente pour obtenir une faible porosité, le cycle standard suivant a été adopté a priori (quitte, comme on l'a fait, à étudier par la suite des variations, et lui apporter éventuellement des améliorations) :

- Pression : maintenue (à l'aide de la soupape de sûreté réglable) à 1,2 - 1,4 MPa pendant tout le cycle.
- Température :
 - montée rapide (5°/mn) de la température d'injection à 180°
 - montée lente (0,1°/mn) de 180 à 250° (domaine de température où s'effectue la réticulation)
 - palier de 6 h à 250°

soit une cuisson s'étalant sur une durée de 18 h environ, au bout de laquelle on laisse le moule se refroidir naturellement.

Le moule refroidi est désassemblé, et la plaque de stratifié extraite, et rectifiée de manière à éliminer les bords. On obtient ainsi des échantillons plans carrés d'au moins 70 x 70 mm.

Le nettoyage du moule et du réservoir ne pose aucun problème, la résine durcie étant très peu adhérente. Il est cependant nécessaire de changer à chaque opération les joints toriques d'étanchéité en "Viton", qui ne résistent pas à l'action combinée de la résine et de la température.

1.1.3 - Contrôle de qualité des échantillons

1.1.3.1 - Taux de renfort

L'épaisseur de la plaque étant dictée par la configuration du moule, (présence ou absence d'une cale d'épaisseur dans la cavité de moulage), le taux de renfort (ou taux de fibres T_F) est en principe parfaitement déterminé a priori par le nombre de plis et la masse surfacique du tissu employé :

$$T_F = n d_F / e \rho_F$$

avec T_F : taux de fibres (% en volume)

n : nombre de plis

e : épaisseur

ρ_F : masse volumique de la fibre de verre E (2,56)

d_F : masse surfacique du tissu

Le moule dont nous disposons permet, avec ou sans ses cales, de réaliser des épaisseurs de 2,3 - 3,7 - 7,7 mm environ, au lieu des 2,5 - 4 - 8 mm visés.

On a cependant constaté que le nombre de plis exerçait une légère influence sur l'épaisseur (augmentation de $\sim 0,1$ mm si T_F augmente de 40 à 60%).

Dans la mesure où les performances mécaniques exigées des radômes restent d'un niveau modéré, mais que par contre leur constante diélectrique doit être la plus

faible possible, on a cherché à réaliser des matériaux ne contenant qu'un taux de fibres moyen situé aux alentours de 45% en volume, puisque, dans un composite à base de verre E, étant donné les niveaux respectifs des constantes diélectriques du verre et de la résine, c'est le verre qui tend habituellement à faire augmenter la permittivité du matériau. La mise au point de la technique de moulage a donc été effectuée avec cette teneur en fibres de 45%.

Par contre, une autre série d'échantillons a été préparée contenant 60% environ de renfort en volume, afin de tenter d'aboutir aux performances mécaniques les plus élevées possibles.

En tout état de cause, les essais effectués démontrent que les PSP, quitte à utiliser des qualités différentes de résine, ainsi qu'on va le voir plus loin, se prêtent aussi bien à l'obtention de l'un ou de l'autre de ces taux de renfort.

1.1.3.2 - Porosité

La porosité (ou taux de vide T_V) a été évaluée par le calcul :

$$T_V = \frac{T_F(\rho_F - \rho_R) - (\rho_P - \rho_R)}{\rho_R}$$

avec T_F et ρ_F ayant la même signification que précédemment

ρ_R : masse volumique de la résine = 1,14

ρ_P : " " de la plaque

La masse volumique ρ_P de l'échantillon a été évaluée par pesée, et calcul du volume par mesure des dimensions de la plaque.

1.1.3.3 - Propriétés mécaniques

Dans les plaques de 70 x 70 mm et d'épaisseur 2,3 mm, on peut découper 4 éprouvettes d'essai de flexion (12 x 70 mm), et 2 éprouvettes d'essai de cisaillement interlaminaire (9 x 16 mm), de part et d'autre de la zone centrale d'injection (dont l'homogénéité et les propriétés sont a priori discutables).

L'essai de flexion est effectué selon la norme ASTM (flexion 3 points avec distance entre appuis de 24 fois l'épaisseur).

L'essai de cisaillement, également selon norme ASTM, utilise une distance entre appuis de 5 fois l'épaisseur.

1.2 - Influence de différents facteurs sur la qualité des stratifiés

Une trentaine de plaques ont été moulées afin de mettre en évidence l'influence des facteurs suivants :

- qualité de la résine
- nature du tissu de verre et de son ensimage
- variations apportées au cycle de cuisson

1.2.1 - Qualité de la résine

Deux variétés de résines PSP ont été étudiées, qui sont deux qualités sans solvant, produites et commercialisées par la SNPE, les PSP 6022 P et 6022 PC, synthétisées en gros selon le même protocole, mais différant entre elles surtout par leur degré de condensation, celui de la 6022 PC étant beaucoup plus poussé.

Cette différence de degré de condensation se matérialise par une différence de viscosité à chaud, et également des rendements différents en résidu solide durci. Mesurés par thermogravimétrie (échantillon 10 mg, montée à 250° suivie d'isotherme à cette température jusque poids constant, sous argon), ces rendements sont les suivants :

PSP 6022 P : 70%
PSP 6022 PC : 88%

Dans les deux cas, les matières volatiles mesurées dans ces conditions sont constituées d'eau (en faible proportion, mais plus importante pour la 6022 P) provenant de la polycondensation, et d'oligomères volatils réactifs, qui, eux, lorsqu'ils sont cuits sous pression, ne sont pas générateurs de porosités (ce qui justifie les faibles taux de vide observé à différentes reprises).

Dans cette phase d'étude de résines, tous les moulages ont été effectués selon le cycle standard, le tissu de verre E utilisé étant du type 20664 (Brochier), équivalent du "style 181" U.S., revêtu d'un ensimage textilo-plastique 1383 (Silenka), qui est l'ensimage des préformes destinées à la fabrication des radômes.

Résine 6022 P

Cette résine, préparée selon le modèle général des 6022, a subi en fin de condensation un traitement de distillation permettant d'éliminer la majeure partie des fractions volatiles constituées par les produits de départ n'ayant pas réagi. Semi-solide à la température ambiante, elle convient à la préimprégnation à l'état fondu ou en solution.

Les différentes plaques réalisées ont les caractéristiques suivantes :

N°	1	2	5	6	9	12
Épaisseur (mm)	2,38	7,78	2,28	2,28	2,29	2,31
Nombre de plis	13	40	9	9	9	9
Conditions d'injection	200°/1 MPa	180°/1 MPa	130°/1 MPa	120°/0,3MPa	100°/0,25MPa	100°/0,25MPa
Allure de l'injection	lente	rapide	rapide	rapide	lente	lente
T _F (%)	64	60,2	46,6	46,6	46,4	45,9
T _V (%)	4,1	4,0	16,5	10,1	10,7	11,1
Résistance en flexion (MPa) à 20°	361-356	-	-	158	89	-
à 250°	290	-	-	136	83	-
" à 300°	292	-	-	84	82	-
" à 350°	-	-	-	97	74	-
Résistance en cisaillement (20°)	19	-	-	13,5	9	-

On constate que cette résine permet l'obtention facile de stratifiés à fort taux de fibres d'assez bonne qualité (T_V = 4%). Par contre, pour des T_F de l'ordre de 45%, si l'injection peut être effectuée à assez basse température (100°), la porosité est, de façon reproductible, beaucoup trop élevée (plus de 10%), et les résistances mécaniques sont faibles (la qualité particulièrement mauvaise de la plaque n° 5 est due à une injection trop rapide ayant entraîné la présence du gaz au sein du stratifié).

Résine 6022 PC

Cette résine, solide à la température ambiante, a subi un traitement de condensation beaucoup plus poussé que celui de la 6022 P, mais également suivi de distillation. Sa viscosité est donc beaucoup plus élevée à chaud. Elle correspond à la qualité convenable pour l'élaboration de poudres ou compounds à mouler.

Toutes les injections de cette résine ont été faites à 180° sous 0,25 MPa, les temps d'injection s'étageant entre 2 et 7 minutes suivant les taux de fibres (toujours compris entre 40 et 50%) :

N°	10	11	15	16	18	31	32
Epaisseur (mm)	2,30	2,28	3,68	3,66	7,62	3,67	7,67
Nombre de plis	9	9	16	15	25	15	30
T _F (%)	46,2	46,2	51,3	48,0	38,7	47,9	45,8
T _V (%)	3,9	1,4	3,6	3,0	2,8	2,8	2,8
R _F à 20° (MPa)	303	259	-	-	-	-	-
à 250°	238	206	-	-	-	-	-
" à 300°	180	184	-	-	-	-	-
" à 350°	165	184	-	-	-	-	-
R _{cis} à 20°	19	18	-	-	-	-	-

La résine 6022 PC s'injecte donc facilement à 180° à condition que le taux de fibres ne soit pas trop élevé. Le taux de vide est convenable (3%) et même bon dans le cas de plaques de faible épaisseur (n° 11 : 1,4%). La plus forte porosité de la plaque n° 10 (accompagnée paradoxalement d'une meilleure performance mécanique) est vraisemblablement due à une injection accidentelle de gaz de pressurisation dans l'échantillon (quantité de résine trop faible dans le réservoir).

Pour des taux de renfort de l'ordre de 45% en volume, c'est donc la PSP 6022 PC qui se révèle la plus intéressante. Assurant en outre une faible porosité, elle ne semble pas présenter de difficultés d'injection pour ces taux moyens de fibres.

La résine 6022 P peut, elle, trouver des applications pour l'élaboration de stratifiés à fort taux de fibres.

1.2.2 - Nature du tissu de verre et de son ensimage

Le tissu des préformes pour radômes utilisées dans cette étude est un sergé déformable, différent du type 20664 employé dans la phase précédente, mais revêtu du même ensimage textilo-plastique 1383. D'autres ensimages ou "finishes" sont cependant possibles, tels que l'AS 21 P (Saint-Gobain), le Volan-A, ou le A 1100.

Une petite étude exploratoire a donc été effectuée, de l'influence que pouvaient exercer la texture du tissu et la nature de son revêtement de surface sur la qualité et les propriétés mécaniques, en particulier à haute température, des stratifiés.

Les moulages relatifs à cette étude ont tous été réalisés en épaisseur de 2,3 mm (puisque'il s'agit surtout de propriétés mécaniques), selon le cycle standard et avec la résine 6022 PC. Un témoin de comparaison est fourni par la plaque n° 11 précédemment décrite.

On constate une influence de la nature du tissu et de son traitement de surface sur les propriétés mécaniques et, plus curieusement, sur la porosité (ce qu'on pourrait expliquer par un effet de la texture et des propriétés superficielles sur la rétention de l'air durant l'injection).

N°	11	26	28	29	30	38
Tissu	20664	préformes	préformes	20664	20664	20869
Ensimage	1383	1383	1383	AS 21 P	Volan A	A 1100
Nombre de plis	9	9	10	9	9	9
T _F (%)	46,2	40,3	44,6	45,6	45,6	45,3
T _V (%)	1,4	5,4	4,7	4,9	1,4	0,15
R _F (20°) (MPa)	259	134	172	206	176	219
" (250°)	206	106	122	167	150	173
" (300°)	184	100	115	170	151	160
" (350°)	184	108	116	190	167	162
R _{cis} (20°)	18	17	18	16	-	13

1.2.3 - Cycle de moulage

Deux séries de moulage ont été effectuées. La première série avait pour objet l'étude de l'influence des paramètres de mise en oeuvre sur la qualité des matériaux pour radômes. Elle a donc été limitée à la réalisation de stratifiés à taux moyen de renfort (45%, 9 plis), utilisant par conséquent la résine 6022 PC.

La seconde série de moulages visait au contraire à l'obtention des propriétés mécaniques les plus élevées possibles. Les stratifiés en question contenaient par conséquent un taux de fibres plus important (60%, 12 plis), et ne pouvaient donc être réalisés qu'avec la 6022 P.

1.2.3.1 - Matériaux à 45% de renfort

Les différents facteurs étudiés sont, d'abord la vitesse de montée en température entre 180 et 250° (zone de durcissement), et ensuite, à raison d'un moulage par point envisagé, la valeur de la température de palier, la pression de moulage, et enfin la durée de palier à 250°.

Vitesse de montée en température

Essais réalisés avec :

- tissu 20664/1383 (9 plis pour une épaisseur de 2,3 mm)
- résine 6022 PC
- cycle habituel, sauf évidemment en ce qui concerne la vitesse de programmation.

Ici encore, la plaque n° 11 sert d'étalon de comparaison :

N°	11	19	20	22	23
Vitesse (°/mn)	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5
T _F	46,2	45,7	45,7	45,9	45,9
T _V	1,4	2,0	2,7	2,5	3,2
R _F (20°) (MPa)	259	196	202	261	220
" (250°)	206	122	151	180	152
" (300°)	184	125	147	145	173
" (350°)	184	153	145	147	164
R _{cis} (20°)	18	16	16	18	18

La reproductibilité des résultats relatifs à la porosité (essais 20 et 22), et l'augmentation régulière de cette dernière avec la vitesse de chauffage sont remarquables. L'avantage d'effectuer la cuisson à vitesse lente est ainsi confirmé.

Une explication à ce phénomène pourrait être trouvée dans la présence au sein de la résine de fractions volatiles réactives, capables de s'incorporer au réseau macromoléculaire selon un processus à cinétique lente, ou bien de se trouver extraites du milieu par évaporation si le chauffage est trop rapide.

Il est par contre illusoire de chercher à interpréter les résultats mécaniques, déterminés sur un nombre trop faible d'éprouvettes, les variations observées étant probablement provoquées surtout par la dispersion expérimentale.

Autres facteurs

Les plaques, toujours composées de 9 plis de tissu 20664/1383 et de résine 6022 PC ont été fabriquées selon le cycle standard ayant subi une des trois modifications suivantes :

- N° 21 : montée à 225° seulement, suivie d'un palier de 6h à 225° (au lieu de 250°)
- N° 24 : pression de moulage limitée à 0,35-0,5 MPa (au lieu de 1,2 - 1,4 MPa)
- N° 27 : palier à 250° de 2h seulement (au lieu de 6h)

N°	11	21	24	27
Variation	0	palier à 225°	pression de 0,3-0,5 MPa	palier de 2h/250°
T _F	46,2	45,9	45,9	45,7
T _V	1,4	1,1	2,9	2,7
R _F (20°) (MPa)	259	284	310	223
" (250°)	206	94	239	134
" (300°)	184	88	191	121
" (350°)	184	157	197	140
R _{cis} (20°)	18	19,4	19,6	19

Les résultats avantageux d'une montée suivie de palier à 225°, assurant une cinétique de réticulation plus lente, confirment l'étude précédente sur les vitesses de chauffage. Par contre, les faibles valeurs de résistance en flexion à 250 et 300° démontrent une insuffisance de cuisson, que seule la montée à la température d'essai de 350° permet de corriger rapidement.

Plus curieusement, une plus faible pression de moulage, résultant normalement en un taux de vide plus fort, occasionne également une résistance en flexion nettement plus élevée. On trouvera plus loin une confirmation de la réalité de ce phénomène apparemment paradoxal.

La plus forte porosité consécutive à un temps de cuisson réduit à 250° résulte peut-être d'une réticulation incomplète, les pores formés composés de vapeur réactives pouvant éventuellement se résorber si la résine n'est pas complètement durcie et immobilisée.

1.2.3.2 - Matériaux à 60% de renfort

La recherche de l'amélioration des propriétés mécaniques des stratifiés moulés par injection, qui constitue l'objectif de cette série d'essais, a été entreprise en utilisant un tissu de verre plus habituel dans ce genre de matériau, qui est le 1581/A 1100 (Génin), le nombre de plis étant évidemment de 12 pour une épaisseur de 2,3 mm, et la résine la 6022 P.

Le détail des cycles de cuisson utilisés est donné ci-après :

- Echantillon A : Cycle standard (montée de 180° à 250° à 0,1°/mn + isotherme 6h/250°) sous 1,5 MPa de pression
- Echantillon B : -id- sous 0,5 MPa
- Echantillon C : Cycle court (montée de 180° à 250° à 1°/mn + isotherme 2h/250°) sous 1,5 MPa
- Echantillon D : Montée de 180° à 225° à 0,1°/mn + 6h à 225° sous 1,5 MPa
- Echantillon E : Montée de 180° à 200° à 0,5°/mn + 3h à 200° suivi d'une montée de 200° à 250° à 3°/mn + 2h à 250° sous 1,5 MPa
- Echantillon F : -id- sous 0,5 MPa
- Echantillon G : Montée de 180 à 225° à 0,1°/mn + 6h à 225° suivi de montée de 225° à 250° à 0,1°/mn + 6h à 250° sous 1,5 MPa

Plaque	A	B	C	D	E	F	G
T _F	60,1	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,1
T _V	1,6	3,3	2,3	0,1	0,9	4,3	1
R _F (20°) (MPa)	177	325	194	212	220	434	205
" (250°)	175	296	165	171	162	307	201
R _{cis} (20°)	15	27	17	19	20	28	15

L'effet prépondérant et bénéfique d'une cuisson effectuée sous faible pression se manifeste immédiatement, bien qu'il s'accompagne paradoxalement d'une augmentation nette du taux de vide (plaques B et F). Les propriétés de la plaque F en particulier, bien qu'encore un peu faibles, se rapprochent de celles des échantillons moulés à la presse ou au sac (R_F = 500 MPa, R_{cis} = 45 MPa à 20°).

En comparaison, l'influence des autres paramètres semble beaucoup plus réduite, bien que l'existence d'un palier à 200° semble assez favorable (plaques E et F).

1.3 - Propriétés des stratifiés verre E-PSP moulés par injection

Si les performances mécaniques des échantillons moulés par injection restent faibles en comparaison de celles des matériaux réalisés selon des procédés plus classiques, il a été démontré que des améliorations sensibles ont pu être obtenues en jouant sur les paramètres de moulage. On peut espérer que l'optimisation du cycle, jointe à une certaine adaptation de la qualité de la résine utilisée, permettra d'accentuer encore ces améliorations.

Par ailleurs, la stabilité des propriétés en flexion entre 250° et 350° a été démontrée pour des temps relativement longs (15 minutes au moins, correspondant à la durée de stabilisation de la température d'essai).

De même, les mesures diélectriques effectuées sur les échantillons moulés par injection indiquent une bonne conservation des valeurs de permittivité (autour de 4,5) et de tangente de perte (entre 1 et 2.10⁻²) entre l'ambiante et 400°, également pendant des temps de 15 minutes au moins (mesures effectuées à 10 GHz), ce qui rend le matériau tout à fait convenable pour la réalisation de radômes d'engins.

2 - APPLICATION DE LA TECHNIQUE D'INJECTION

A LA FABRICATION DE RADÔMES

Une technique très commode de fabrication de radômes en plastique armé consiste à utiliser en tant que renfort des préformes tissées de révolution dont la forme épouse exactement le profil du radôme à réaliser.

De telles préformes, ou "chaussettes" peuvent être préimprégnées, le moulage étant effectué classiquement à la presse après réalisation de l'empilement.

La technique de fabrication, dont la mise au point constituait l'objectif du présent travail, a consisté à réaliser un empilement à sec de telles préformes, à injecter la résine au sein de cet empilement et à cuire l'ensemble sous pression.

Le moule utilisé est un dispositif classique, permettant la réalisation de radômes de 40 cm de hauteur, 20 cm de diamètre et 5 mm d'épaisseur. Il a été modifié, selon les principes exposés précédemment, par l'adjonction d'un réservoir à résine à la partie supérieure, d'un système de chauffage autonome, capable de maintenir une température homogène dans l'ensemble de la zone de moulage, et d'un dispositif d'étanchéité permettant la cuisson sous pression.

La suite des opérations nécessaires à la réalisation d'un radôme, entièrement analogue dans leur principe à la technique de fabrication d'échantillons plans, est la suivante (Fig. 3a à d) :

- réalisation d'un empilement comportant 20 à 22 préformes, suivie par la fermeture du moule,
- injection de la résine 6022 PC dans le moule préchauffé à 180° (durant en moyenne 1h sous 0,5 à 1,5 MPa),
- cuisson sous 1,5 MPa selon le cycle standard précédemment décrit, suivie d'un refroidissement naturel,
- démoulage à froid, qui ne présente pas de difficultés si le moule a été revêtu d'un vernis anti-adhésif.

Les pièces obtenues sont apparemment très homogènes, et ne présentent pas de défauts d'imprégnation.

Cette réalisation, qui n'a pas connu à proprement parler de difficultés de mise au point, met bien en évidence les avantages d'une telle technique, du point de vue de la commodité de manipulation, lorsqu'elle met en oeuvre une résine qui, telle que la PSP, est parfaitement adaptée, par ses propriétés intrinsèques, à ce type de traitement.

REFERENCES

- [1] M. CRAY, SAMPE Symposium n° 19, 1974, pp. 663-670.

Fig. 3a : Moule ouvert

Fig. 3c : Moule fermé

Fig. 3b : Empilage en cours

Fig. 3d : Radôme en cours de démoulage